

ИММОБИЛИЗОВАННЫЙ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РТУТИ

Бобомуродова М.С.

Сманова З.А.

Мовланов Ж.Ж.

Университет Геологических наук

kimyogar512009@mail.ru

Современные требования предъявляемые к анализу объектов окружающей среды и пищевых продуктов предусматривают разработку новых высокочувствительных и экспрессных методов определения токсичных металлов. Многокомпонентность объектов анализа, низкие концентрации металлических загрязнителей для решения такого рода задач, обуславливают необходимость использования комбинированных методов анализа, включающих стадию концентрирования. Одним из перспективных методов определения по природе объектов являются сорбционно-фотометрические методы анализа, позволяющие совмещать концентрирование с последующим определением металла на твердой матрице.

Известно, что ртуть относится к числу приоритетных загрязнителей окружающей среды и её определение во многих странах включено в программу мониторинга антропогенных веществ и различных по природе объектов. Это связано с её высокой распространенностью и устойчивостью в окружающей среде, способностью к миграции и биоконтированию, высокой токсичностью большинства его соединений.

В данной работе показано преимущество методики определения ртути с использованием в качестве матрицы для иммобилизации полиакрилового волокна, модифицированного гексаметилдиамином (ГМДА), являющегося, по

сравнению с различными силикагелями бумагами, более прочным, однородным и химически стойким.

Целью данного сообщения является изучение возможности иммобилизации органических реагентов на волокнистых сорбентах и применимости дисков волокнистого материала в форме иммобилизованных 1-(5 метил -2 пиридилазо)-5-диэтиламинофенола (ПАДЭАФ) и 6-метилпирил-2-азо)-п-аминофенола (ПААФ), в качестве чувствительных элементов для определения ртути. Изучены и сравнены реакции комплексообразования ионов ртути с ПАДЭАФ и ПААФ в твердой фазе.

В качестве носителей испытаны различные полимерные материалы, содержащий в своём составе первичный и третичный аминогруппы, карбоксильные, амидный, амидоксимный и другие группы. Носители с иммобилизованными органическими реагентами позволяют определять ионы металлов непосредственно на сорбенте.

Пригодность носителя устанавливали по изменению величин аналитического сигнала отражения дисков ИМ ПАДЭАФ и ПААФ после контакта с $1,0 \cdot 10^{-6}$ М раствором ртути при определённой рН. Спектры диффузного отражения дисков измеряли на спектроколориметри “SPEKORD”. Спектр диффузного отражения дисков строился путем деления измеренного спектра отражения на спектр галогенной лампы, полученный прямым освещением щели монохроматора. Образцы измельченных носителей измерялись путем их прессования в виде таблеток диаметром 1,4 см, толщиной 0,2 см.

Предложенный нами механизм иммобилизации органических реагентов на твердых носителях подтвержден данными ИК -спектроскопии. Данные ИК-спектроскопии показали связь между органическим реагентом и носителем и найдено, что функционально-аналитические группы реагентов и носителями и найдено, что функционально-аналитические группы реагентов, ответственные за комплексообразование не участвуют с ковалентной связи с полимерным

носителем, они лишь только образуют комплексы с ионами ртути. Оптимизированы условия иммобилизации и комплексообразования (концентрация реагента, время иммобилизации, pH среды и другие) Изучено комплексообразование ионов ртути с иммобилизованным реагентом в статическом и динамическом режимах.

При пропускании через диски иммобилизованных реагентом в статическом и динамическом режимах.

При пропускании через диски иммобилизованных реагентов растворов ртути с различными объёмами были получены сходные результаты. Объём анализируемого раствора до литра и более не влияет на степень извлечения металла, и показано, что коэффициент концентрирования с увеличением объёма анализируемой пробы линейно увеличивается. Изучена десорбция ртути с иммобилизованных носителей. Из используемых для десорбции растворов самым эффективным оказался 2 М растворов ртути с различными объёмами были получены сходные результаты. Объём анализируемого раствора до литра и более не влияет на степень извлечения металла, и показано, что коэффициент концентрирования с увеличением объёма анализируемой пробы линейно увеличивается. Изучена десорбция ртути с иммобилизованных носителей. Из используемых для десорбции растворов самым эффективным оказался 2 М раствор хлористоводородной кислоты и 1 М раствор азотной кислоты. Испитанный диски после регенерации можно использовать до 10 и более раз.

Благодаря концентрированию элемента и определению непосредственно на твердой фазе чувствительность определения повышается на 1-2 порядка по сравнению с фотометрией в растворах при сохранении экспрессности и простоты выполнения анализа. На основе предложенных иммобилизованных реагентов разработаны сорбционно-спектроскопические методики определения ртути в сточных водах и отходах промышленных предприятий.

Литературы

1. Потенцированные растворы: влияние на сигнал ртути (II) в инверсионной вольтамперометрии / Петров С.И., Эпштейн О.И. // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2003. – С. 6-9.

2. Анализ загрязнения химическими элементами атмосферного воздуха города Томска / Н.К. Рыжакова, А.Л. Борисенко, Ю.В. Долецкая, Н.С. Рогова // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2013. – №56. – С. 259-263.

3. Сорбционно-цветометрическое и тест-определение ртути / В.М. Иванов, Г.А. Кочелаева // ВМУ, Химия. — 2001. — №1. — С. 17- 19.

4. Мидоренко Д.А., Краснов В.С. Мониторинг водных ресурсов: Учеб. пособие. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2009. – 77 с.

5. Тяжелые металлы в экологическом мониторинге водных систем / Будников Г.К. // Соросовский образовательный журнал. – 1998. – №5. – С. 23-29.

6. Осипова Н.А., Язиков Е.Г., Янкович Е.П. Тяжелые металлы в почве и овощах как фактор риска для здоровья человека// Фундаментальные исследования. – 2013. – № 8-3. – С. 681-686;

URL: <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31981> (дата обращения: 05.10.2022).